

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Rahimova Soraxon Abdullayevna

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

YOUR SEAL